

Историчні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

Михаил Желтов, священник
Доцент Московской духовной академии

МЕСТО ДРЕВНЕРУССКИХ СЛУЖЕБНИКОВ СТУДИЙСКОЙ ЭПОХИ В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ РАЗВИТИЯ ЕВХОЛОГИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ ВИЗАНТИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Ключевыми типами литургических сборников древней Церкви являются, во-первых – лекционари (сборники библейских чтений на весь год, и в связи с этим – указаний о праздниках церковного года и т.д.); во-вторых – различные гимнографические коллекции; в-третьих – собрания евхологического материала (прежде всего, священнических молитв евхаристической литургии и других служб). В одной из нескольких важнейших литургических традиций христианского мира – византийской, которой наследуют как все современные Православные Церкви, так, в лице греко-католиков, и Римо-католическая, – последний вид сборников носил наименование Евхология. Настоящий доклад посвящен древнерусской версии византийского Евхология – Служебнику и Трєбнику.

В качестве самостоятельной богослужебной книги Евхологий сформировался далеко не сразу. В эпоху до IV в., в древнейший период церковной истории, предстоятелям церковных собраний была предоставлена свобода в составлении молитв¹, хотя она и была ограничена следованием традиционным евхологическим формам². Тем не менее, уже в эту эпоху предпринимаются первые попытки записать устоявшиеся тексты молитв, следующие указанным формам, свидетельством чему являются т. н. литургико-канонические сборники³.

Начиная с IV в., процесс письменной фиксации и дальнейшей канонизации литургических текстов христианского богослужения становится необратимым. Факторами, обусловившими фиксацию литургических формуляров, стали: резкий количественный рост Церкви, ее институционализация в рамках Римской империи, распространение ересей⁴. Внутри каждой из самостоятельных литургических традиций – римской, александрийской, антиохийской и проч. – постепенно складывается свой евхологический сборник⁵. По причинам внешнего характера (особенности климата и проч.), древнейшие сохранившиеся Евхологии принадлежат к египетской традиции: Барселонский папирус и Евхологий Сарапона⁶. Для эпохи V – конца VIII в. Евхологии отдельных грекоязычных традиций – иерусалимской, грекоязычной сирийской, малоазийской, константинопольской (исключение отчасти составляет египетская) — непосредственно не сохранились. Тем не менее, возможна их реконструкция на основании данных более поздних греческих рукописей, а также выполненных в эпоху V–VII вв. переводов греческого Евхология на коптский, сирийский, армянский и грузинский языки.

В послеиконоборческую эпоху весь православный Восток по причинам как внешнего, так и внутреннего характера принимает в качестве своей собственной литургическую традицию послеиконоборческого Константинополя (последняя, в свою очередь, представляла собой синтез богослужеб-

¹ См.: Bouley A. From Freedom to Formula: The Evolution of the Eucharistic Prayer from Oral Improvisation to Written Texts. Wash. (DC), 1981.

² См.: Giraud C. La struttura letteraria della preghiera eucaristica: Saggia sulla genesi letteraria di una forma. R., 1981. (= Analecta Biblica; 92).

³ См. о них: Steimer B. Vertex traditionis : die Gattung der altchristlichen Kirchenordnungen. B.;N.Y., 1992 (= Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche; 63).

⁴ См.: Bouley. Op. cit.; Желтов М.С. Анафора // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 279-289.

⁵ См.: Hänggi A., Pahl I. Prex eucharistica: Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti. Fribourg, 1968; в настоящее время готовится дополненное переиздание.

⁶ См.: Zheltov M. The Anaphora and Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the History of the Anaphora in the Fourth Century // Vigiliae Christianae. Leiden, 2008. Vol. 62. P. 467-504 [и библиогр.]; Johnson M. The prayers of Sarapion of Thmuis: A Literary, Liturgical, and Theological Analysis. R., 1995 (= Orientalia Christiana Analecta; 249).

ных практик доиконоборческих Константинополя и Иерусалима)¹. Однако в своем “чистом” виде столичная литургическая традиция существовала только в самом Константинополе и наиболее близких к нему географически или идеологически церковных центрах. На “периферии” византийского мира – в Южной Италии, Палестине и проч. – византийская евхологическая традиция дополнялась разнообразным материалом вышедших из употребления локальных ориентальных Евхологиев².

Наиболее известная рукопись византийского Евхология, Vat. Barb. gr. 336, рубеж VIII–IX вв., обычно считается древнейшей из сохранившихся³. Наряду с целым рядом других Евхологиев IX–X вв. (особенно известны рукописи синайской и гроттаферратской библиотек Sinait. gr. 957, 958, 959; Сгурт. Г.β.VII, Г.β.X и проч.), Евхологий Барберини 336 относится к “периферийной” группе. Древнейшие сохранившиеся Евхологии “чистой” константинопольской традиции датируются XI в. – это Евхологии священника Стратигия (Paris. Coisl. 213, 1027 г.) и кардинала Виссариона (Сгурт. Г.β.I, ок. 1020 г.)⁴.

Среди древнейших славянских литургических рукописей часть содержит тексты римского обряда, часть – византийского. К византийской традиции относится Синайский глаголический Евхологий XI в., частью которого, предположительно, являются и литургические листки БАН. 24. 4. 8 + РНБ. Глаг. 2⁵. Все остальные сохранившиеся славянские рукописи Евхология, как сербские и болгарские, так и русские, не старше XIII в. (единственное известное к настоящему моменту исключение из этого утверждения может составлять среднеболгарский фрагмент Постригальника в ркп. РНБ. Греч. 70 (палимпсест), Л. 1-53об., XII–XIII вв.).

В сопоставлении с греческими оригиналами, южнославянские Евхологии XI–XIV вв. неоднородны. Синайский глаголический Евхологий относится не к “чистой” константинопольской, а к “периферийной” традиции, на что указывает наличие в нем ряда характерных молитв ориентального происхождения. Напротив, южнославянские Евхологии XIII–XIV вв. содержат тексты, уже выправленные по “чистой” константинопольской евхологической традиции, причем соответствующие редакциям не XI–XII, а XIII–XIV вв. Однако в некоторых списках (напр., ГИМ. Увар. 46; Хлуд. 117; Син. греч. 484, л. 1 и 314) сохранились отдельные архаизмы, восходящие к древнейшему славянскому переводу, основанному на “периферийном” греческом Евхологии⁶.

Древнерусская евхологическая традиция студийской эпохи (т.е. до кон. XIV в. включительно) отражена более чем в трех десятках рукописей Службника XIII–XIV вв.⁷ и в нескольких Требниках XIV в.⁸ Все древнерусские Службники XIII в. и подавляющее большинство

¹ См.: *Пентковский А.М.* Константинопольский и иерусалимский богослужебные уставы // Журнал Московской Патриархии. М., 2001. № 4. С. 70-78.

² См.: *Jacob A.* Histoire du formulaire grec de la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Diss. Louvain, 1968.

³ См.: *L'Euologio Barberini gr. 336 / A cura di S. Parenti e E. Velkovska.* R., 2000 [2-е изд.].

⁴ См.: *Arranz M.* L'Euologio Costantinopolitano agli inizi del secolo XI. Hagiasmatarion & Archieratikon (Rituale & Pontificale) con l'aggiunta del Leiturgikon. – R., 1996.

⁵ См.: *Frček J.* Euchologium Sinaiticum: Texte slave avec sources grecques et traduction française. P., 1933, 1939; 1983r. Vol. 1. P. 612-617 [VIII-XIII], 630 [XXVI] (= Patrologia Orientalis; 24, 5); Vol. 2. P. 602-610 [175-181] (= Patrologia Orientalis; 25, 3).

⁶ См.: *Желтов М.С.* Чин Божественной литургии в древнейших (XI–XIV вв.) славянских Службниках // Богословские труды. – М., 2007. – Сб. 41. – С. 272-359; *он же.* Чины обручения и венчания в древнейших славянских рукописях // *Palaeobulgarica.* – София, 2010. – № 1. – С. 25-43.

⁷ Древнерусские Службники XIII в.: ГИМ. Син. 604; РНБ. Солов. 1017/1126; РНБ. Соф. 519; ЦНБ НАНУ. Колл. отрывков № 2. Древнерусские Службники XIV в.: РНБ. Соф. 518; РНБ. Q. п. I. 67; РНБ. Q. п. I. 67; ГИМ. Син. 605; ЯМЗ. 15472; РНБ. О. п. I. 4 + Baltimore. Walters Art Museum. W. 548; РНБ. Соф. 520; РНБ. О. п. I. 5; РНБ. Соф. 524; РНБ. Солов. 1016/1125; РНБ. Q. п. I. 7; РНБ. Соф. 521; РНБ. Соф. 523; ГИМ. Син. 892; ГИМ. Щук. 745; РГБ. Ф. 256 (Рум.) 399; New York. Public Lib. Slav. I; ГИМ. Воскр. 7; ГИМ. Воскр. 8; РГБ. Ф. 247 (Рогож.) 566; РНБ. Соф. 522; РНБ. О. п. I. 4; РГБ. Ф. 256 (Рум.) 398; ГИМ. Син. 598; ГИМ. Син. 600; РНБ. Соф. 525; РНБ. Соф. 526; БАН. 17. 12. 1; РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.) 40; РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.) 41. Службники конца XIV в. ГИМ. Син. 601, РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) III. 8/М.8670, РНБ. Погод. 36 и Vat. Slav. 14 содержат уже принципиально новые переводы чинопоследований и не должны быть относимы к древнейшей эпохе развития русской литургической традиции (которую мы условно называем “студийской”).

⁸ Русские Требники XIV в. включают в себя списки ГИМ. Чуд. 5; РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание ЦГАДА) 819; РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) I. 229; РНБ. Соф. 1053, 1054 и 1055; РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.) 44. Все они без исключения являются Постригальниками, то есть представляют собой особый тип Требника. Также известны следующие рукописи: БАН.45.8.157 (вероятно, представляет собой фрагмент Службника), РНБ. Соф. 1053, 1054 и 1055 (все

Служебников XIV в. принадлежат к единой традиции, еще не выправленной по современным им константинопольским образцам¹. При этом:

- Чины литургий и других чинопоследований в русских Служебниках XIII в. соответствуют “периферийной” византийской традиции – той же, что и Синайский глаголический Евхологий.
- Тем не менее, ранние русские рукописи с точки зрения содержания по некоторым параметрам отличаются от Синайского глаголического Евхология, а с точки зрения языка вполне самостоятельны; это указывает на факт некоей справки древнеболгарских оригиналов на Руси – вероятно, в XI в.
- Древнерусские Служебники XIV в. сохраняют ту же традицию, что представлена в рукописях XIII в.
- Но одновременно в русских рукописях XIV в. появляется новый материал, восходящий к южнославянским переводам XIII в.
- На рубеже XIV–XV вв. старая русская литургическая традиция сменяется новой, основанной на южнославянских переводах “чистых” константинопольских оригиналов XIV в. Наиболее ранние свидетели этой замены: ГИМ. Син. 601; РГБ. ф. 304 (ТСЛ.) III. 8/М.8670; РНБ. Погод. 36; Vat. Slav. 14.

Нами были выделены следующие общие особенности древнерусских Служебников студийской эпохи:

- Самоназвание сборника (встречается редко): “Молитвеникъ” = Εὐχολόγιον. Терминов “Служебник” и “Требник” ранняя русская традиция не знает
- Состав: в одних случаях чины литургий, в других – литургий и треб.
- Русские Требники XIII в. неизвестны, среди рукописей XIV в. часть относится уже к новой традиции, все оставшиеся являются Постригальниками (= монашеский Евхологий).
- Можно поэтому предположить, что древнейшая русская традиция не знала позднейшего деления Евхология на Служебник и Требник, но пользовалась полным Евхологиям, аналогично ранним византийским образцам – и Синайскому глаголическому Евхологию.
- Чины литургий и таинств в древнерусских Служебниках восходят не к “чистой” константинопольской, а к некоей “периферийной” византийской традиции.
- Параметры этой традиции не совпадают с хорошо изученными параметрами южноитальянской и палестинской “периферийных” традиций.

На основе проведенного анализа можно предложить следующую реконструкцию истории развития древнерусского Евхология до рубежа XIV–XV вв. В основе древнерусской евхологической традиции лежат древнеболгарские переводы “периферийного” греческого Евхология IX–X вв. Вероятно, что в основе этих переводов лежали оригиналы западногреческого – но не южноитальянского – происхождения (исторический контекст указывает на Фессалоникийскую архиепископию или Диррахийскую митрополию как возможные источники указанных оригиналов. Евхологий переводился как цельный сборник, без разделения на Служебник и Требник. Древнеболгарский Евхологий на Руси достаточно рано подвергся исправлению. Летописные свидетельства указывают на XI в. и Киев как возможные дату и локализацию этого исправления. В XIII–XIV вв. старая традиция еще сохранялась на Руси, но примерно с кон. XIII в. она начала испытывать постоянное влияние новых южнославянских переводов. С конца XIV в. старая русская евхологическая (и, шире, литургическая) традиция уступила место новой, рассмотрение которой выходит за рамки нашего сообщения.

три списка содержат только чин Елеосвящения и выходят за рамки рассматриваемого периода). Наконец, евхологические сборники особого состава ГИМ. Син. 675 и 900 и РНБ. Соф. 1056 относятся к рубежу XIV–XV вв. и по своему составу не могут быть отнесены к студийской эпохе.

¹ См.: Желтов М.С. Чин Божественной литургии...; он же. Молитвы во время причащения священнослужителей в древнерусских Служебниках XIII–XIV в. // Древняя Русь: вопросы медиевистики. М., 2009. № 35. Р. 75–92.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011